

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNI KASB TANLASHGA O'RGATISH TEXNALOGIYASI

Yusupova Dildora

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
4- bosqich 3BTs -guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414876>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasb tanlashga o'rgatish va yo'naltirishda qo'llaniladigan texnologiyalar va buning ahamiyati haqida fikrlar ban etilgan. Har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi uning fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatini yuksak darajada rivojlanganligiga bog'liq. Zero, jamiyatimizning ma'naviy yangilanishida, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishda jahon hamjamiyatiga qo'shilishini ta'minlaydigan demokratik huquqiy davlat qurish kadrlar tayyorlashning milliy masalasi ustuvor mezon sifatida muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, kasb tanlash, mehnat tarbiyasi, kasbiy yo'naltirish, pedagogik texnologiya, innovatsion yondashuv, o'quv faoliyati, amaliy ko'nikma, o'qituvchi mahorati, kasbiy motiva.

Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining Prezidentimiz tomonidan ta'kidlanganidek, insonning har tomonlama kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlari ro'yobga chiqarishning sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o'zgartirish respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchidir. Chunki xalqning boy intellektual merosi va umuminsoniy qadriyatlar asosida zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan-texnika va texnologiyaning yangi yutuqlari asosida mukammal tayyorgarlikdan o'tgan kadrlarni tayyorlashning yangi tizimini shakllantirish O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining muhim shartlaridan biri bo'lib qoldi. Aytish mumkinki, barkamol insonning shakllanishi uning munosib kasb-korni egallashi jamiyat taraqqiyoti uchun baholi qudrati o'z hissasini qo'shib yashashi va shu orqali jamiyatda o'zligini namoyon etishi ya'ni shaxsning kamol topishi nazarga olinadi. Komillik sari intilish shaxsning kasbiy shakllanishi bilan birgalikda yaxlit holda kechadigan va deyarli bir umr davom etadigan murakkab jarayondir. Keng ma'noda kasbiy shakllanish deganda insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqatlari, qiziqish va intilishlari, shuningdek qadriyat va dunyoqarashlariga ko'ra biror bir kasb sohasida ta'lim olish keyinchalik shu sohaga kirishib, moslasha borishi va nihoyat yillar davomida yetuk va malakali mutaxassis yetishishi tushuniladi. Haqiqatan ham bu cheksiz murakkab orqaga qaytarilmaydigan muhim jarayon bo'lib, unda inson manfaatlari yo'lidan unumli foydalanishni tashkil etish, bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Bu masalalar esa boshlang'ich ta'limdayoq amalga oshiriladigan amallardan biridir. Chunki har bir farzand ma'lum bir iqtidor bilan dunyoga keladi. Uni o'z vaqtida aniqlash, rivojlantirish, yo'naltirish avvalo ota-ona orqali yuzaga chiqarilsa, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi tomonidan to'g'ri yo'naltirilib borilishi o'qituvchidan katta mas'uliyat talab etadi. Bu o'z navbatida bo'lajak kasbni tanlash, ya'ni aniq bir kasbiy qarorga kelishigacha bo'lgan davrini o'z ichiga oladi. Ravshanki, yoshlarning kasb tanlashga tayyorgarlik darajasi, faqatgina yosh xususiyatlariga bog'liq emas, u ma'lum yoshga kelib o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi. Yoshlarning kasb tanlashida pedagogik-psixologik bilim, ko'nikma, malakalar, shuningdek, jamiyatning ta'siri

orqali tayyorlash va tarbiyalash zaruriyati mavjud. Mazkur jarayonda shaxsdan kasbga doir bilimlarga ega bo'lish talab qilinadi. Shuning uchun ham o'quvchilarni kasblar olamiga doir bilimlar bilan qurollantirish hamda amaliy ko'nikma va malakalarni hosil qilish lozim. Buning uchun kasblarga doir qo'llanmalar, tarqatma materiallar bilan ta'minlash lozim. Shundagina kasb tanlash jarayonida yuzaga keladigan turli qiyinchilik, ziddiyat, to'siqlarni oldini olgan holda o'quvchi-yoshlarni ongli ravishda kasbga yo'llash imkoniga ega bo'lamiz. Shuning uchun ham kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilishning muhim omillari quyidagilardan iboratligi ko'p ta'kidlanadi: Respublikaning demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish yo'lidan izchil ilgari lab borayotganligi, mamlakat iqtisodiyotida tub o'zgarishlarning amalga oshirilishi, respublika iqtisodiyoti asosan xom-ashyo yo'nalishdagi raqobatbardosh pirovard mahsulot ishlab chiqarish yo'liga izchil o'tayotganligi, mamlakat eksport salohiyati kengayayotganligi, davlat ijtimoiy siyosatida shaxs madaniyati va ta'lim ustivorligi qaror topganligi, milliy o'zlikni anglashning o'sib borishi, vatanparvarlik, o'z vatani uchun iftixor tuyg'usining shakllanayotganligi, boy milliy-tarixiy an'analarga va xalqimizning intellektual merosiga hurmat ruhida tarbiyalab borish ham kasbga bo'lgan qiziqishni uyg'otib borish bilan birgalikda amalga oshirib borilishi pirovard maqsadga aylangan. Boshlang'ich ta'limda kasb tanlash uchun qo'yilgan tamal toshi uzoq davrlar mobaynida har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilib boriladi, aslida. Bu holat kasbiy mahoratni va layoqatni oshirish, insonning butun umri davomida o'z bilimini takomillashtirib borish va o'z-o'zini tarbiyalash ehtiyojini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Abdurahmon Jomiy «Tanlangan asarlar» Toshkent, Adabiyot va san'at nashriyoti, 1971-yil 196-bet.
2. Abu Nasr Forobiy baxt - saodatga erishuv haqida risolalar Toshkent «Fan» 1975-yil 75-78- betlar.
3. Arziqulov D.N. Kasbiy kamolotning psixologik o'ziga xos xususiyatlari. Avtoreferat psixologiya fanlari nomzodi. –Toshkent 2002.